

IJODIY IZLANISHLAR YO'LIDA USTOZLARNING YO'L-YO'RIQLARI

Yoqubov O'lmasjon

Kamoliddin Behzod nomidagi

Milliy rassomchilik va dizayn instituti

Mahobatli haykaltaroshlik yo'nalishi 4-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10408741>

Annotatsiya. Haykaltaroshlik to'g'risida umumiy tushuncha, haykaltaroshlik zamonn bilan hamnafas, haykaltaroshlikda ustoz-shogird an'analari.

Kalit so'zlar: kitch, shedeвр, mahobatli haykaltaroshlik, dumaloq haykal.

TEACHERS' GUIDE TO CREATIVE EXPERIENCES

Abstract. General understanding of sculpture, contemporary sculpture, master-disciple traditions in sculpture.

Key words: kitsch, masterpiece, majestic sculpture, round sculpture.

РУКОВОДСТВО ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ ПО ТВОРЧЕСКОМУ ОПЫТУ

Аннотация. Общее представление о скульптуре, скульптура, идущая в ногу со временем, традиции мастеров и учеников в скульптуре.

Ключевые слова: китч, шедевр, величественная скульптура, круглая скульптура.

Haykaltaroshlik tasviriy san'at turi; borliqni hajmli shakllarda, makonda uch o'lchamda tasvirlashga asoslanadi. Tasvir ob'yekti, asosan, inson; shuningdek, hayvonlar (anima-listika), tabiat (manzara) va narsalar (natyurmort). Haykallarning 2 asosiy ko'rinishi - aylanib kuzatish imkonini beruvchi dumaloq haykal hamda faqat bir tomondan ko'rishga mo'ljallangan bo'rtma (qabariq) tasvir relyef turi farqlanadi. Relyef, o'z navbatida, yuzaga nisbatan bir oz bo'rttirib ishlanadigan barelyef hamda tasvir yuzaga nisbatan ancha bo'rttirib ishlanadigan gorelyefta bo'linadi; shuningdek nursoya o'yini hisobiga tasvir ko'zga tashlanadigan tekis yuzaga ishlanadigan yana o'yma ko'rinish mavjud.

Shu bilan birga haykaltaroshlikning bir qancha turlari mavjud bo'lib, ular: Monumental haykaltaroshlik - haykaltaroshliktg me'morlik va shaharsozlik bilan bog'liq turi. O'z ko'rinishiga ko'ra, dumaloq (mukammal) kabi turlarda bo'ladi. Monumental haykaltaroshlik asarlari o'zida katta mazmun ifoda etadi hamda mustaqil ijtimoiy xususiyatga ega bo'lib, bevosita atrof muhit, me'moriy binolar bilan uyg'unlashtiriladi. Asarlari uzokdan tomosha qilishga mo'ljallanganligi uchun kattakatta, yaxlit shakllardan keng foydalaniladi; maydonlar, istirohat bog'lari, xiyobonlar, ko'cha va boshqalarga o'rnatiladi, shuningdek, bino devorlariga ishlangan haykallar ham

Monumental haykaltaroshlikga taalluklidir. Monumental haykaltaroshlikga muhim tarixiy voqealar, atoqli shaxslar xotirasini abadiylashtirish maqsadida o'rnatilgan monument, yodgorliklar, haykaltaroshlik majmualari, shuningdek, bezak haykaltaroshligi (mas, Navoiy teatri binosi oldidagi favvora va boshqalar) asarlari kiradi. Asar rangini haykal uchun ishlatilayotgan xom ashyo (marmar, granit, bronza va boshqalar) belgilaydi.

Monumental haykaltaroshlik ijtimoiy taraqqiyot bilan bog'liq holda rivojlangan. Qad. Misrda, G'arbiy Osiyo, Hindiston, Xitoy va boshqa sharq mamlakatlarida muhim o'rin egallagan. Yunoniston va Rimda uning nodir namunalari yaratilgan. O'rta asr Yevropa mamlakatlari san'atida muhim rol o'ynagan: sobor, ibodatxonalar, ularni o'rab turgan maydonlar haykaltaroshlik asarlari bilan bezatilgan. Uyg'onish davrida insonparvarlik g'oyalari bilan sug'orilgan Monumental haykaltaroshlik namunalari ishlandi (Donatello, Mikelanjelo va boshqalar), XVII-XX asrlarda yangi mazmun va nafis g'oyalar bilan boyidi (L. Bernini, O. Roden, F. Kramer va boshqalar).

O'zbekiston hududi (Xolchayon, Dalvarzintepa, Ayritom, Quva va boshqalar)da qadimda Monumental haykaltaroshlikning ajoyib namunalari yaratilgan. Arablar istilosidan ke-yin bu san'at turi amaliyotdan chiqib ketgan; faqat XIX asr oxiri XX asr boshlaridan yana jonlandi. Toshkent, Samarqandda ilk namunalari (Samarqandda "Ozodlik", Toshkentda Navoiy haykali va h.k.) bunyod etildi.

Monumental haykaltaroshlikning yangi taraqqiyot davri XX asrning 60-80-yillarga to'g'ri keladi (A.Ikromov, Oybek, S.Rahimov, Hamid Olimjon va boshqa haykallar). Ayniqsa, mustaqillikdan keyin mahobatli haykaltaroshlik yangi ma'lum mavzular bilan boyidi: O'zbekistonning buyuk shaxslariga me'moriy haykaltaroshlik majmualari, mahobatli haykallar (Amir Temur, Alisher Navoiy, Bobur, Jaloliddin Manguberdi, Al-Farg'oniy, Alpomish va boshqalar) barpo etildi.

Bezak haykaltaroshligi -haykaltaroshlik turi, asarlari ma'lum me'moriy makonni yoki tabiiy sharo-itni hisobga olgan holda binoning tashqarisi yoki ichkarisini, shahar ko'chalari, maydonlari va xiyobonlarini bezatadi. Bezak haykaltaroshligi ga me'moriy bezaklar (atlantlar, maskoronlar, kariatidalar), favvoralar uchun ishlangan xaykallar, panjaralar, badiiy bezakli darvozalar, binoning ichki bezaklariga marmar, metall, chinni va boshqalardan ishlangan kichik shakldagi haykallar kiradi. Asarlari me'moriy ansambl bilan uyg'unlashib, san'at asari sifatida uz mustaqilligini yo'qotmaydigan mahobatli haykaltaroshlikdan bezak vazifasini o'tashi bilan farqlanadi. Bezak haykaltaroshligi da obrazlarni yumorli tarzda talqin etish, bo'rttirishga yo'l qo'yiladi, turli xayvonlar (mas, baliq, qurbaqa, laylak va h.k.) shakllari keng ishlatiladi.

Kitch. Dasgoh haykaltaroshlikka mustaqil mazmunga ega bo'lgan, san'atning boshqa turiga tobe bo'lmagan asarlar kiradi. Ular ko'pinch ko'rgazmalar, muzey xonalariga va uying interyeriga qo'yish uchun mo'ljallanadi. Bu tur asarlarida voqelik o'zing butun borlig'i bilan aks ettiriladi. Shu bilan birga inson ruhiyatining nozik his-tuyg'ularini, ichki kechinmalarida katarsis tushunchalarini o'zida yorqin ifoda etish imkoniyatini yaratadi. Nafis haykaltaroshlik buyumlari o'zining nafisligi, kichik o'lchamdali bilan ajralib turadi. Uni qo'lga olib ko'rish mumkin. Nafis haykaltaroshlikda kishining diqqatini o'ziga tezda jalb etuvchi materiallardan: chinni, sopol, yog'och, metall va toshlarning qimmatbaho turlari, fil suyagi va shu kabilardan keng foydalaniladi. Haykaltaroshlikning maktab sharoitida keng tarqalgan turlaridan biri, loy yoki plastilin bilan ishlashdir.

XX asr boshlaridan xalq an'anaviy amaliy san'ati usullari keng qo'llandi hamda rivojlantirildi: Muqimiy teatri (1943) hamda Navoiy teatri (1948) binosi va boshqa haykaltaroshlikning boshqa turlari ham keng rivojlana boshladi. An'anaviy mayda haykaltaroshlik ham yangi mazmun va mavzular bilan boyidi (U.Jo'raqulov, X.Rahimova, A.Muxtorov va boshqalar). Shu davrdan realistik H.ning hamma turlarida dastlabki namunalari yaratildi. Monumental va bezak H.gi bevosita me'morlik san'ati bilan bog'liq holda rivoj topdi: E.Rush, Ya.Kuchis, Ya.Strazdin, O.Korjinskaya asarlari shu san'atining dastlabki namunalari edi. Dastgoh H.gida port-ret va janrli kompozitsiyalar paydo bo'ldi (A.Ivanov, F.Grishchenko va boshqalar). O'zbek haykaltaroshligining yangi bos-qichi XX asrning ikkinchi yarmiga to'g'ri keladi. Bu davrga kelib haykaltaroshlar safi kengaydi. Haykaltaroshlikda akademik tizim shakllandi. A.Boymatov, A.Ahmedov, D.Ro'ziboyev, A.Shoymurodov, E.Aliyev, H.Husniddinxo'jayev, Ya.Shapiro, L.Ryabsev, D. Ryabichev va boshqa haykaltaroshlikning barcha tur va janrlarida ijod qilib, uning ravnaqiga o'z hissalarini qo'shdilar.

Zamon rivojlanib har sohada yangi islohotlar yaratilib yangi yo'nalishlar turlar hamda o'zgarishlar bo'lganligi singari haykaltaroshlikd ham ko'plab yangiliklar bo'lib kelmoqda. Har bir yangilikning, o'zgarishlarning yutuq va o'z o'rnida kamchiliklari ham mavjud. Yutuqli quvonarli jihatlardan biri soha yuzasida olib borilayotgn yangiliklar, qulayliklar hisobidan qaraydigan bo'lsak, yana bir jihati bu ijodkorning soha yuzasidan yengilroq qarashi moddiyat jihatidan yondashuvi biroz dilni xira qiladi.

Ijod chegara bilmas kenglik, ichki his-tuyg'ular olamining nuri. Ijodkor esa aynan shu sarhadsiz kenglikni, o'z olamini o'zining tasavvur imkoniyatlarini, ijodiy izlanishlari mobaynida yaratib boradi. Har bir ijodkor umri davomida bitta bo'lsa ham o'z "shedevr" asarini yaratadi. Bunday asar albatta har tomonlama yetuk, amaliyot va nazariyot talablariga javob bera oladigan

ijod mahsulidir. Buning zamirida albatta katta mehnat, o'qib o'rganmoq hamda ustozlar o'g'itlari yotadi.

Har sohada bir yo'lni tanlash va shu ustida uzluksiz mehnat qilish albatta muvaffaqiyatga erishish uchun asos hisoblanadi. Shu bilan birga atrofga ham nazar tashlagan holda tinimsiz izlanishda bo'lish kerak. Bu uning barkamolligi sari qadam hisoblanadi.

REFERENCES

1. Esanov T. Haykaltaroshlik. O'quv qo'llanma. Samarqand, 2011.
2. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi. Toshkent, 2000-2005.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH